

СОДЕРЖАНИЕ МЕДИКО-ПСИХОКОРРЕКЦИОННОЙ КОНСУЛЬТАТИВНОЙ РАБОТЫ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ

Арифходжаев Г

к.м.н., кафедра специальной педагогики ЖДПУ

70110401 - Специальная педагогика, дефектология (речеведение) по
специальности магистр 2 степени

Садикова Шахноза

АННОТАЦИЯ

В данной статье при осуществлении социальной реабилитации, обогащении мотивации речевой деятельности на основе научных подходов повышения эффективности работы над содержанием лечебно-психокоррекционной консультативной работы.

Ключевые слова: *Содержание медико-психокоррекционной консультативной работы, психологического изучения, воспитания памяти, анализа и синтеза в осуществлении социальной реабилитации.*

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni bo'yicha ishlarning samaradorligini oshirishga ilmiy yondashuvlar asosida nutq faoliyati motivatsiyasini boyitish.

Tayanch so'zlar va iboralar:

Ijtimoiy reabilitatsiyani amalga oshirishda tibbiy-psixokorreksion maslahat ishlar mazmuni, psixologik o'rganish, ta'lim, xotira, tahlil va sintez.

ANNOTATION

In this article, enrichment of the motivation of speech activity based on scientific approaches to increase the effectiveness of the work on the content of medical-psychocorrective counseling work in the implementation of social rehabilitation.

Keywords: *The content of medical-psychocorrective consultation work, psychological study, education, memory, analysis and synthesis in the implementation of social rehabilitation.*

Инвалидность, инвалидность - потеря трудоспособности полностью или на определенный период времени вследствие болезни, травмы, инвалидности, несчастных случаев. Лицо, нуждающееся в социальной помощи и защите в связи с физическими или умственными недостатками, считается инвалидом. Инвалидность в Узбекистане определяется Врачебно-трудовой экспертизой (ТМЭК). Инвалидность делится на 3 группы в зависимости от степени утраты трудоспособности и назначается как временная (6-12 месяцев) или бессрочная. Лица, полностью утратившие трудоспособность вследствие инвалидности 1 группы и нуждающиеся в постоянном уходе, помощи и присмотре окружающих; 2 группа - инвалиды, полностью утратившие трудоспособность, но не нуждающиеся в постоянном уходе окружающих, а также не способные работать длительное время независимо от вида работы; К 3 группе инвалидности относятся лица со значительно сниженной трудоспособностью. Инвалиды обеспечиваются государственным пособием, при необходимости лечатся, обеспечиваются протезами, трудоустройством и устройством в специальные школы. Привлечение инвалидов к активной жизни и труду посредством медицинской, социальной и профессиональной реабилитации является актуальным вопросом.

Предлагается использовать термин «инвалид» вместо «инвалид». Отмечается необходимость ратификации Конвенции ООН о правах инвалидов.

Предполагается создание фонда поддержки инвалидов в Узбекистане.

Кроме того, ориентировочно в следующем году ожидается принятие следующих дополнительных мер:

будет внедрена электронная процедура взаимодействия по вопросу назначения инвалида. В результате можно будет подать заявку и подать документы в электронном виде через YIDXP;

будет внедрен единый электронный реестр инвалидов, в котором будут указаны данные лица, размеры и виды выплат, предоставляемые технические средства реабилитации и протезно-ортопедические изделия, лекарственные

средства, предоставляемые социальные услуги и льготы получает исчерпывающую информацию о Это позволяет оперативно получать информацию о состоянии дел в данной сфере, осуществлять обмен информацией между государственными органами, предотвращать нецелевое расходование бюджетных средств и злоупотребления;

запрещается приобретать пассажирский транспорт, не приспособленный для лиц с ограниченными возможностями. Также начнется выпуск автомобилей, адаптированных для лиц с ограниченными возможностями, в том числе с возможностью переоборудования;

будут пересмотрены критерии установления инвалидности и порядок выплаты пенсии по инвалидности. В этом направлении должен быть осуществлен переход на международные стандарты;

Ijtimoiy ish bo'yicha mutaxassis nogiron kishilarga maslahat beradi, buning в результате обеспечивается адаптация граждан с ограниченными возможностями в обществе, снижение социальной напряженности, налаживание комфортных отношений в семье, а также взаимодействие личности, семьи, общества и государства.

В ряде регионов действуют реабилитационные центры для инвалидов, представляющие собой учреждения, предназначенные для профессионального образования и трудового обучения, социальной адаптации, оказания медицинской помощи, а также устройства молодежи с ограниченными или ограниченными возможностями самостоятельной жизни в обществе. В таких центрах есть стационарные, пятидневные и дневные отделения для инвалидов.

Для реабилитации в центрах:

обеспечивает лечебное отделение оборудованием для вспомогательных кабинетов медицинской диагностики и медицинской реабилитации;

учебный процесс по профессионально-трудовому обучению инвалидов оборудуется учебными классами, учебными и производственными мастерскими, приспособленными для учебного процесса;

для социальной ориентации инвалидов создается служба психологов и социальных педагогов (педагогов), оснащенных специальным оборудованием для реабилитации и адаптации инвалидов.

Основными задачами центра являются:

- а) определение реабилитационного потенциала инвалида;
- б) разработка и реализация индивидуальных программ реабилитации;
- в) медицинская реабилитация инвалидов;
- г) профессиональная реабилитация инвалидов, включая профессиональную ориентацию, профориентацию, трудовое и профессиональное обучение, профессиональную и производственную адаптацию;
- д) социальная реабилитация инвалидов, в том числе адаптация к социально-экологическим, социально-бытовым условиям;
- е) материально-техническое обеспечение резидентов центра;
- к) организация социальной защиты инвалидов, консультирование инвалидов по правовым вопросам, обеспечение инвалидов специализированными товарами, облегчающими их труд и жизнь.

В организации медицинской реабилитации предпочтение отдается немедикаментозному применению, активаторов, способствующих повышению двигательной активности и умственной активности лиц пожилого возраста.

Социально-экологическая реабилитация важна в домах-интернатах реабилитационного типа, где одинаково важны как социально-психологическая адаптация, так и социально-бытовая реабилитация. Первая направлена на избавление от сложной ситуации, связанной с поступлением в школу-интернат и трудностей адаптации к новым условиям. Во-вторых, восстановить навыки самообслуживания, утраченные в результате болезни, травмы или по другим причинам.

Социально-трудовая реабилитация в домах-интернатах общего типа уникальна. Он не направлен на приобретение профессиональных навыков, хотя в некоторых случаях это не исключено. Основной задачей социально-трудовой реабилитации пожилых людей в домах престарелых является организация их занятости и общественно полезной деятельности.

Список использованной литературы

1. История инвалидовных обществ.
<http://independentfor.com/material/histunion.htm>
2. Мисяк С.А. Запорожский медицинский журнал №5, том 2, 2006, с. 160
3. Акрамова, Х. (2020). Peculiarities of the labor activity of mentally retarded pupils. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 15(1). извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/897
4. Акрамова Х. (2020). Использование современных мультимедийных средств – залог успеха. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1(12), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3162
5. Акрамова Х. (2020). Технология социально-педагогической деятельности с детьми дошкольного возраста.. *Архив Научных Публикаций JSPI*, 1(16), 1-5. извлечено от https://science.i-edu.uz/index.php/archive_jspi/article/view/3994